

AMINXO'JA MIRZAXO'JA O'G'LI MUHAMMAD (MUQIMIY)NI MASHHURLIKKA YETAKLAGAN ASAR TARIXI

Hamroyeva Sevinch Hamroyevna

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti

Moliya va Buxgalteriya hisobi fakulteti

Buxgalteriya hisobi va audit yo'nalishi

2-kurs talabasi

hamroyevasevinch1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7677967>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Aminxo'ja Mirzaxo'ja o'g'li Muhammad (Muqimiy)ni ijtimoiy-iqtisodiy qarashlarini o'z zamiriga olgan "Sayohatnoma"asari haqida so'z boradi.Muqimiy asoschisi hisoblangan adabiyotimizdagi yangi janr qay tarzda boshqa adiblar e'tiboriga tushganligi,"Sayohatnoma"asarining o'zgacha jihatlari haqida bir qancha mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Muqimiyning adabiy asarlari,"Sayohatnoma",qo'lyozmalar,hajvgo'ylik san'ati,murabba janri,ijtimoiy holat tasvirlari,sayohat taassurotlari .

Milliy adabiyotimiz tarixida XIX asr oxiri-XX asr boshlari Qo'qon adabiy muhitida yetishib chiqqan ijodkorlar adabiy merosi alohida o'rin tutadi. Bu adabiy muhitning zabardast namoyandasi Muhammad Aminxo'ja Muqimiy asarlari hamisha mutaxassislar diqqat markazida bo'lgan. Shoir ijod namunalari yuzasidan ko'plab tadqiqotlar yaratilgan. Taassufki, ularda Muqimiy asarlari sho'ro davri mafkurasi talabiga ko'ra bir tomonlama talqin qilingan. Natijada shoir nazmiy merosi o'zining asosiy mohiyatidan uzoqlashtirildi. Ya'ni asarlari tahrirga uchradi, qisqartirildi, manbalarda qolib ketdi. Bu esa, o'z navbatida, shoir adabiy merosini yangicha mezonlar asosida xolis va haqqoniy o'rganish zaruratini kun tartibiga qo'yadi.

O'zbek adabiyotida sayohatnoma janri XIX asrningII yarmida yuzaga kelgan bo'lib, uning dastlabki namunasi Muqimiy tomonidan yaratilgan. Mumtoz adabiyotimiz tarixida ma'lum g'oyaviy va badiiy xususiyatlarga ega bo'lgan "Sayohatnoma" janri, garchi undan oldin ham murabba' janrida asarlar yaratilgan bo'lsa-da, janr e'tibori bilan hamda uning g'oyaviy-estetik funksiyasi, xarakteri va obrazlar tizimiga ko'ra Mavlono Muqimiyga mansubdir. Shoir turli

yo'nalishlar (Qo'qon – Farg'ona, Qo'qon – Shohimardon, Qo'qon – Isfara) bo'ylab qilingan safar hamda sayohatlar taassurotlarining she'riy ifodasidir. Muqimiy "Sayohatnoma"si muallif hayotligidayoq ma'lum va mashhur bo'lib, to bugungi kungacha badiiy-estetik ta'sirchanligini yo'qotmay kelmoqda. Ushbu asar o'z vaqtida o'xshatma va naziralarni ham maydonga keltirdi. Shoir Zavqiy ham Muqimiy "Sayohatnoma"larining ruhini, uning vaznini, qofiya tizimini, murabba' – to'rtliklar usulini saqlagan holda ana shunday asar yozganligi ma'lum. Muqimiy milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyotida "Sayohatnoma" janrini boshlab bergan. Unda davr ziddiyatlari, chor hukumatining xalq boshiga solgan kulfatlari, zolim va adolatsiz hokim guruhlar ayovsiz tanqid qilindi, xarob va vayron qishloqlar tasvirlanadi. Shoir "Sayohatnoma"si o'z vaqtida mutaxassislar tomonidan o'rganildi. "Sayohatnoma"ning joriy nashrlardagi matnini asliyat va unga yaqin variantlarga qiyoslash natijalari ularda ko'plab matniy tafovutlar borligini ko'rsatadi. Bu esa, o'z navbatida, asar talqiniga ham jiddiy ta'sir ko'rsatgan. Keyingi vaqtlarda topilgan "Isfara sayohatidan" nomli parcha ham qo'shilsa ular 244 misraga yetadi deya bahstlab fikrlar bildiradi. Izlanishlarimiz natijasida shoir "Sayohatnoma"si jami 77 band, 308 misradan iborat ekanligi ma'lum bo'ldi. Afsuski, 16 band, 64 misra she'r joriy nashrlardan tushirib qoldirilgan. Bundan tashqari, ba'zi bandlar sho'ro mafkurasi talabiga ko'ra tahrir qilingan. "Sayohatnoma" matni faqat to'rt qo'lyozma bayozda uchraydi. Shundan shoirning 7521,1325-raqamli o'z qo'lyozma bayozlarida "Sayohatnoma"ning "Qo'qondan Isfaraga" qismi 21 band, 5666-raqamli qo'lyozma bayozda asli 30 band bo'lgan "Qo'qondan Shohimardonga" qismi 12 band tarzida berilgan. Qolgan 18 bandi tushirib qoldirilgan. 6352-raqamli qo'lyozma bayozda esa "Sayohatnoma"ning ikkita qismi matni to'liq holda berilgan ("Qo'qondan Shohimardonga" – 30 band, "Qo'qondan Farg'onaga" – 15 band). "Sayohatnoma"ning "Isfara sayohati" deb nomlangan qismi qo'lyozma bayozlarda uchramaydi. Yagona nusxasi faqat Xodi Zarifov kitobida 11 band holda uchraydi. Asarning qo'lyozma manbalardagi matni ikki xil tahrirda berilgan.

a) muallif tahriri b) kotib tahriri

Shoir asarlari jami o'n ikki marta nashr etilgan. Shundan 3 tasi "Asarlar to'plami", 9 tasi "Tanlangan asarlar"dir. Ammo bu nashrlar talab darajasida emasligi hamisha mutaxassislarning e'tiroziga sabab bo'lib kelgan. Jumladan, adabiyotshunos Abdurashid Abdug'afurov bu xususda bunday yozgan edi: "... Muqimiyshunoslikda yana bir kamchilik – shoir asarlarini qisqartirib, "tahrir" etib va bejab nashr qilishlarda ko'rinadi".

"Sayohatnoma" o'z davri nuqtai nazaridan realistik badiiy asar bo'lib, shunday janr (murabba') da yaratilgan o'zidan oldingi so'z san'ati namunalaridan ancha olg'a ketadi. Unda hokim guruhlar va mahalliy amaldorlar, mingboshilar, bo'lis boshliqlari, riyokor va mutaassib din peshvolari ayovsiz tanqid ostiga olinadi. Muqimiy real voqelik va xalq turmushini sinchkovlik bilan kuzatib, oddiy odamlar hayotini mehr va achinish bilan tasvirlasa, ikkinchi tomondan chor amaldorlari, ularning mahalliy malaylari kirdikorlarini nafrat va g'azab bilan fosh etadi. Shoir o'z hajvgo'ylik iste'dodini ishga solib, munofiq mingboshilar, adolatsiz qozilar, noinsof boylar va boshqalarni asl basharalarini ayovsiz ochib tashlaydi.

Barcha nashrlarda “Sayohatnoma” matnlari qisqartirib berilgan. Jumladan, “Qo‘qondan Shohimardonga” qismidan 10 band tushirib qoldirilgan. Barcha joriy nashrlarda “Sayohatnoma”ning “Qo‘qondan Farg‘onaga” qismidan ham 5 band qisqartirilib nashr etilgan. Mazkur “Sayohatnoma” matni shoir Charxiy tomonidan 1953 yilda tojikistonlik G‘olib Yaqubzoda degan kishi og‘zidan yozib olingan. Umuman, Muqimiy “Sayohatnoma”lari matni Muqimiy asarlarining barcha joriy nashrlarida asliyatga nomuvofiq keltirilgan. Shu jihatdan, shoir “Sayohatnoma”lari matnini matnshunoslik nuqtai nazaridan tadqiq qilib, qayta nashr etish dolzarb masala bo‘lib qolmoqda. Muqimiy nafaqat mahoratli so‘z san‘atkori, balki o‘z davrining ulkan donishmandi, ma‘rifatparvari, faylasufi sifatida ham barakali qalam tebratgan hamda birgina “Sayohatnoma” janrida bitgan asarlari misolida ham kelgusi avlodlarga qimmatli ma‘naviy-madaniy meros qoldirishga muvaffaq bo‘lgan.

References:

1. Til va adabiyot ta‘limi jurnali ,2015-yil 9-son
2. arboblar.uz Tarjimayi hol
3. Ahmedov S. O‘zbek adabiyotida “Sayohatnoma”. , 1986
4. arxiv.uz Muqimiyning “Sayohatnoma”sida davr, muhit, voqelik tasviri